

EDITORIAL

PhD. Samuel Isaías Acevedo Torres

Director de la Revista

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14871680>

Resplandor es una revista científica, un espacio dedicado a la difusión y el análisis crítico de investigaciones en el campo de las ciencias sociales y administrativas. Iniciamos publicaciones con el presente número en el que exponemos una serie de estudios interdisciplinarios que abordan temas fundamentales en áreas clave como las ciencias empresariales, la administración, la salud ocupacional y las políticas públicas, con un enfoque en su impacto en la sociedad y el desarrollo organizacional.

En un mundo globalizado y en constante cambio, las ciencias sociales y administrativas juegan un papel crucial en la comprensión y solución de los desafíos que enfrentan las empresas, las instituciones gubernamentales y los profesionales. Las investigaciones presentadas en esta edición ofrecen nuevas perspectivas sobre la gestión empresarial, la mejora de las condiciones laborales, las estrategias de salud ocupacional y el diseño de políticas públicas eficaces que promuevan el bienestar social y el desarrollo económico.

A través de los trabajos aquí expuestos, buscamos fomentar el diálogo entre académicos, profesionales y responsables de la toma de decisiones, con el fin de contribuir al avance del conocimiento y a la implementación de soluciones innovadoras en el ámbito empresarial y gubernamental. Este espacio no solo refleja la calidad y diversidad de la investigación en estas disciplinas, sino también la importancia de una mirada integral y crítica para la construcción de sociedades más equitativas, sostenibles y eficientes.

Les invitamos a explorar los artículos de este número, que han sido seleccionados por su rigor científico, relevancia práctica y contribución al entendimiento de los procesos sociales y administrativos en nuestros contextos actuales.